

ОСОБЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЕЙС-МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Хашимова Феруза Ураловна

преподаватель,

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Факультет зарубежной филологии

Межфакультетская кафедра русского языка

Аннотация: В статье рассматривается специфика использования кейсов при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) взрослых, получающих высшее профессиональное образование или изучающих русский язык в личных целях. В исследовании описаны операционные этапы учебного процесса кейсов и представлена инновационная трехкомпонентная модель кейса.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; методы обучения второму языку; обучение общению; обучающая интерактивность.

ВВЕДЕНИЕ

Среди современных методов обучения русскому языку как иностранному коммуникативный метод уже несколько десятилетий занимает центральное место. Преподаватели стремятся преподавать язык не как систему (хотя это и является важнейшим компонентом учебного содержания РКИ), а как средство общения, обучать устному общению. Это означает, что в процессе овладения учащиеся должны не только запоминать элементы языковой системы, но и формировать навыки продуктивной речи, говорить и слушать (то есть генерировать и воспринимать тексты) в коммуникативных ситуациях, адекватно оценивая Их условия и особенности. В этих условиях методы обучения РКИ интегрируют множество интерактивных,

коммуникативных и деятельностных подходов и форм, которые делают преподавание и изучение русского языка эффективными. Одним из таких новостных методов является метод кейс-стади.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Кейсы — это нарративы, ситуации, выборочные выборки данных или заявления, в которых представлены нерешенные и провокационные проблемы, ситуации или вопросы. Кейс-метод — это основанный на участии, дискуссионный способ обучения, при котором учащиеся приобретают навыки критического мышления, общения и групповой динамики. Это тип проблемного обучения. Часто встречающийся в профессиональных школах медицины, права и бизнеса, кейс-метод теперь успешно используется в таких дисциплинах, как инженерное дело, химия, образование и журналистика. Учащиеся могут работать над кейсом во время урока в целом или в малых группах.

В дополнение к определению, приведенному выше, кейс-метод обучения:

Это партнерство между учениками и учителем, а также между учениками.

Способствует более эффективному контекстуальному обучению и долгосрочному запоминанию.

Включает веру в то, что учащиеся найдут ответы.

Отвечает на вопросы не только «как», но и «почему».

Предоставляет учащимся возможность «обойти проблему» и увидеть различные точки зрения.

Цель кейса в обучении РКИ – способствовать развитию коммуникативных, социальных и культурных компетенций студентов, изучающих русский язык как иностранный. Это достигается созданием речевых ситуаций, максимально приближенных к жизненным.

Внедрение методики в преподавание русского языка как иностранного ставит перед необходимостью найти ответы на ряд важных вопросов:

1) Как должна выглядеть падежная модель в РКИ с точки зрения структуры речевой ситуации?

2) Можно ли при разработке кейса систематизировать все речевые ситуации, возникающие в процессе общения учащихся?

3) Могут ли кейсы позволить реализовать индивидуальный и разноуровневый подходы в обучении РКИ? Если можно, то в какой форме?

4) Какая подготовка со стороны преподавателя и со стороны обучаемых необходима при использовании кейсов?

Поэтому, прежде чем разрабатывать такие кейсы, нужно иметь четкое представление о задаче. Это позволит уже на самом начальном уровне вовлечь учащихся в процесс общения.

Во-первых, обучаемые должны четко понимать, какие задачи они собираются решать. Это означает, что моделируемая задача должна соответствовать и соотноситься с аналогичной реальной жизненной, учебной или профессиональной, с которой обучаемый вполне может столкнуться в своей повседневной жизни. Если это условие не выполняется, задача теряет очень важный мотивационный аспект, без которого эффективность обучения может быть поставлена под сомнение. Кроме того, при построении задачи необходимо обозначить те условия, при которых будет осуществляться общение. Следовательно, постановка задачи должна быть детализирована. Оно может включать в себя имя участника общения (ваш друг, кассир, продавец и т. д.), место общения (гостиница, магазин, больница и т. д.), точное описание общения. проблема (спросить, уточнить, рассказать, почувствовать и т. д.), время общения (сегодня утром, каждый день, вечером, завтра и т. д.) и всевозможные дополнительные детали, необходимые для эффективного общения. по конкретному предложенному делу.

Во-вторых, кейс должен включать в себя минимальный перечень вспомогательных языковых или речевых материалов, которые можно или следует (в зависимости от уровня владения языком и способностей конкретного студента) использовать при работе над кейсом. К таким материалам относятся слова, фразеологизмы, готовые речевые обороты или словосочетания.

В-третьих, стажеры должны с самого начала знать, каков будет практический результат их работы. Это, как было отмечено выше, может быть газета, открытка, презентация, выступление или что-то другое. Важно уметь создать этот продукт в ходе и/или в результате организованного обсуждения или представить его на занятии с последующим его совместным обсуждением?

Участники. Добавим, что представлять задачу необходимо так, чтобы информация в ней была точно структурирована и визуально хорошо воспринималась. Он обеспечивает лучшее усвоение лексики и речевых оборотов, позволяя соотносить содержание заданий и возможные варианты их решения. Мы тщательно разработали 80 кейсов и использовали эти упражнения для 150 студентов в течение 3 лет.

Материалы и процедура. Принимая во внимание все сказанное, можно было бы рекомендовать следующую приблизительную модель случая. Мы разработали эту модель кейса, внедрили ее в учебный процесс:

1. Проблема, сформулированная с помощью текста, вводящего ситуацию.
2. Ключевые задания и лексический и/или грамматический материал и речевые образцы, частично или полностью помогающие найти решение проблемы.
3. Что-то осязаемое (газета, альбом, интернет-страница, аудиозапись и т. д.), в форме которого должны приниматься идеи обучаемого.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты на подготовительном курсе

	Прослушивание	Грамматический тест	Чтение	Письменный	Говорящая задача	Результаты
150 студентов						
СРЕДНИЙ БАЛЛ (максимум 5)	2.6	3.2	2.6	4.3	4.3	3.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если внимательно проанализировать структурные особенности и содержание падежей, то нетрудно заметить, что их использование в учебном процессе имеет как преимущества, так и недостатки (как для учителя, так и для ученика).

Преимущества кейс-метода для обучающегося:

1. Повышение мотивации и интереса к предмету.
2. Развитие самостоятельности и целеустремленности обучаемых; они учатся ставить реалистичные цели.
3. Расширяется уровень знаний обучаемых, широта их кругозора и глубина опыта.
4. Лучшее усвоение учебного материала.

Преимущества кейс-метода для учителя:

1. Обогащение творческого потенциала учителя в процессе поиска новых возможностей подачи материала.
2. Использование возможности непосредственной адаптации научного заблаговременного стопа к конкретным ситуациям и состояниям.
3. Интеграция учебного материала в рамках отдельного блока на разных уровнях (межпредметном, метапредметном и личностном), что позволяет

одновременно решать несколько задач – обучающую, воспитательную, организаторскую и исследовательскую.

Недостатки кейс-метода:

1. Составление кейса и работа с ним всегда творческий процесс, требующий «эрудиции, педагогического мастерства и времени на подбор соответствующей актуальной информации, в которой моделируется профессиональная ситуация и совокупность знаний, ноу-хау, которыми обучающиеся потребность приобретать, отражается».

2. Невозможность применения этого метода на первых этапах изучения языка. Применение кейс-метода неэффективно без предварительного получения необходимых знаний по предмету и теме.

Таким образом, использование падежей требует определенных усилий как со стороны учителя, так и со стороны ученика. Преподаватель должен подготовить информацию, правильно оформить ее, поставить задачи и продумать систему работы. Студенту требуется много времени для ее реализации. В большинстве случаев выполнить кейс можно только во внеурочное время во время самоподготовки по предмету.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бондарь, Е.Н. (2015) Формирование универсальных учебных действий учащихся на уроках химии посредством решения ситуационных задач. Вестник научных конференций. 1–3. С. 24-25.

2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС, 2012. – 326 с.

3. Тошматов, О., Миргиязова, М., & Ёкубов, У. (2020). ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮРИСТОВ. Oriental Art and Culture, (V).

4. Mustafakulovich, R. M., Shokirovich, T. O., & Ishnazarovna, M. N. (2020). SIMULTANEOUS INTERPRETING AS A SPECIAL INTERPRETER

ACTIVITY. PROS AND CONS OF SIMULTANEOUS INTERPRETING. *Oriental Art and Culture*, (V)

5. Хаитбаева, Н. (2021). РАЗВИТИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В ПЕРЕВОДАХ. *Збірник наукових праць ЛОГОΣ*.

6. Ergashevna, K. S., & Xabibullaevna, X. N. (2021). Development of uzbekistan translation school from Uzbek TO Russian language in the beginning of xxth century (On the basis of Uzbek writers' works). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2104-2108.

7. Хаитбаева, Н. Х., & Турсунова, И. М. (2021). ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ. In *ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ* (pp. 70-75).

8. Khaitbaeva, N. K. (2021). TRANSLATION AS AN INDEPENDENT SCIENCE: THE LINGUISTIC ASPECT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(05), 32-36.